

II CCBCN

II CONGRESSO CIENTÍFICO DE BIOTECNOLOGIA E CIÊNCIAS NATURAIS

Biotecnologia, Biodiversidade e Avanços Científicos nas Ciências Naturais

23 e 24 de julho de 2026

ENTRE EXPECTATIVAS E REALIDADE: PERCEPÇÕES DE ESTUDANTES DA PRIMEIRA TURMA DO CURSO TÉCNICO EM BIOTECNOLOGIA DE UM CETEP BAIANO

Davi de Souza Nascimento¹
Everton Miguel Lima de Freitas¹
Kenedy Kaue da Silva Santos¹
Yan Phietro Vieira Lima¹
Rita Terezinha de Oliveira Carneiro²

¹Estudante do Curso Técnico em Biotecnologia. Centro Territorial de Educação Profissional da Bacia do Jacuípe III – Edna Daltro.

davi.nascimento156@aluno.enova.educacao.ba.gov.br

everton.freitas3@aluno.enova.educacao.ba.gov.br

kennedy.santos13@aluno.enova.educacao.ba.gov.br

yan.lima27@aluno.enova.educacao.ba.gov.br

²Doutora em Ciências. Fundação Osvaldo Cruz. ritaterezinha@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.20584980

Introdução: Biotecnologia é uma abrangente área de ciência com significativo potencial de modificar diversos aspectos de nossas vidas. Contudo, sua intrínseca multidisciplinaridade por vezes configura-se como justificativa para preterir-la como ramo profissional a ser escolhido. A regulamentação do Técnico em Biotecnologia em âmbito nacional é bem recente, gerando incertezas que influenciam a trajetória acadêmica dos estudantes. **Objetivo:** Analisar as expectativas e percepções dos estudantes do 2º ano do curso técnico em Biotecnologia em relação ao referido curso, recém implantado num CETEP do interior baiano. **Metodologia:** Trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualiquantitativa. Os dados foram coletados por meio de um questionário eletrônico com questões objetivas e discursivas, a respeito do processo formativo e do campo de atuação do profissional técnico em Biotecnologia. O questionário foi enviado remotamente para estudantes matriculados no 2º ano do curso supracitado, entre os dias 01 a 30 de março do presente ano (início do ano letivo). Os dados obtidos foram tabulados e convertidos em gráficos, e as descrições foram analisadas qualitativamente. Ressalvamos que não foram coletadas informações pessoais de nenhum dos participantes. Dada sua natureza meramente informativa, esse trabalho dispensa submissão ao CEP, conforme regulamenta Resolução do CNS nº 510/2016. **Resultados:** Atualmente existem 97 estudantes matriculados em quatro turmas do curso Técnico em Biotecnologia no CETEP EDNA, localizado na cidade de Capim Grosso – Bahia. Três dessas turmas estão vinculadas à modalidade EPI e uma turma ligada à modalidade ProSub de ensino. Foram

II CCBCN

II CONGRESSO CIENTÍFICO DE BIOTECNOLOGIA E CIÊNCIAS NATURAIS

Biotecnologia, Biodiversidade e Avanços Científicos nas Ciências Naturais

23 e 24 de julho de 2026

obtidas 73 (n=97, 75%) respostas. Um percentual de 64% dos estudantes que participaram desse estudo não tinha quaisquer conhecimentos sobre Biotecnologia no momento da matrícula, e que escolha pelo curso foi baseada em diversos aspectos (indicação de amigos, por exemplo). Todavia, quase 36% dos entrevistados alegam ter se surpreendido com o curso, e 50% de todos os participantes afirmaram ter vontade de seguir na carreira, especialmente na área da biotecnologia voltada para saúde humana. Na parte qualitativa observamos que a maior dificuldade com o curso é em relação as disciplinas de cunho técnico, cujo escopo envolve muita química e microbiologia. Também foi levantada o baixo quantitativo de aulas práticas e/ou realização de visitas técnicas. Os participantes também alegaram certa descrença em relação ao campo de estágio e com vagas de trabalho na área. **Conclusão:** Embora pouco desacreditados em relação ao curso e com baixa perspectiva em continuar no ramo profissional, os estudantes do curso Técnico em Biotecnologia mostraram boas perspectivas no tocante as diversas aplicabilidade da área. Em tempo ressalva-se que o CETEP ao qual o curso está vinculado está em meio das tratativas para prover e direcionar seus estudantes para visitas técnicas e estágios relacionados ao campo profissional. Esse trabalho serviu para reafirmar a importância da Biotecnologia em diversas áreas da ciência, ao passo que discute a urgência da abertura de novos campos de atuação desses profissionais, bem como a necessidade de maior investimento em infraestrutura e de investimento para bem capacitar os estudantes do curso aqui analisado.

Palavras-Chaves: Ciências; Educação profissional; Formação técnica; Inovação; Processos biotecnológicos.